

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20391195>

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В СТРУКТУРЕ АНТИПОСЛОВИЦ

Давлятшина Гульнур Юрисовна
Термезского государственного университета
г. Термез, Узбекистан
gulnurdavletshina1@gmail.com

Аннотация. В статье исследуются структурно-семантические особенности антипословиц - трансформированных паремий, функционирующих в современном дискурсе. Основное внимание уделяется анализу ключевых стилистических приемов, формирующих их комический и прагматический потенциал: игре слов, каламбуру и аллюзии. Рассматриваются механизмы переосмысления традиционных народных изречений и способы создания новых смыслов.

Ключевые слова: антипословица, паремия, игра слов, каламбур, аллюзия, трансформация, лингвокультурология, комический эффект.

STYLISTIC TECHNIQUES IN THE STRUCTURE OF ANTI-PROVERBS

Annotation. The article explores the structural and semantic features of anti-proverbs-transformed paremias functioning in modern discourse. The primary focus is placed on analyzing the key stylistic devices that shape their comic and pragmatic potential: wordplay, punning, and allusion. The mechanisms of reinterpreting traditional folk sayings and the methods of creating new meanings are examined.

Keywords: anti-proverb, paremia, wordplay, pun, allusion, transformation, linguoculturology, comic effect.

Язык мгновенно реагирует на изменения в общественном сознании, культуре и быту. Одним из ярких проявлений такой динамики в современной лингвистике стало массовое появление антипословиц (или паремий-трансформаций). Антипословица - это иронически видоизмененная пословица, которая сознательно искажает первоначальный смысл известного изречения ради создания комического, сатирического или критического эффекта.

Жизнеспособность антипословиц обеспечивается их узнаваемостью: в сознании носителя языка одновременно сосуществуют два плана - глубинный (традиционный эталон) и поверхностный (новый, трансформированный). Цель данной статьи - рассмотреть базовые стилистические приемы (игра слов, каламбур, аллюзия), которые служат конструктивным фундаментом для создания антипословиц.

Рассмотрим игру слов как механизм деконструкции эталона

Игра слов в антипословицах строится на намеренном нарушении лексических связей или предсказуемости синтаксической модели. Чаще всего этот прием реализуется через замену одного или нескольких компонентов оригинального изречения близкими по звучанию или синтаксической роли лексемами.

Существует несколько моделей текстовой игры:

Буквализация метафоры. Традиционные пословицы образны. Антипословицы возвращают словам их прямое, приземленное значение. Например: *«Одна голова - хорошо, а две - уже мутация»* (вместо *«...а две лучше»*). Метафора ума и коллективного решения переводится в плоскость биологии. [1, с.576]

Смена финального компонента. Логическое завершение пословицы обрывается, и вводится неожиданное суждение. Пример: *«Готовь телегу зимой, а кабачковую икру летом»* (вместо *«...того и наберешься»*). Это разрушает стереотипное ожидание читателя. [2, с.56]

Рассмотрим каламбур: фонетическое и семантическое столкновение

Каламбур является частным, более радикальным проявлением игры слов. Он опирается на использование омонимов, паронимов или многозначности. В

структуре антипословиц каламбур создает двойной смысловой план, сталкивая культурный опыт прошлого с реалиями современности.

По типу созвучий в антипословицах выделяют:

Паронимическую аттракцию. Замена слова похожим по звучанию, но полностью иным по значению. Пример: «*Сытый конному не пеший*» (вместо «*Сытый голодного не понимает*» / «*Пеший конному не товарищ*»). Здесь происходит перекрестное наложение двух паремий, усиленное созвучием. [3, с. 102–115]

Использование омонимии и полисемии. Пример: «*Семь раз отмерь, один раз... отрежь себе зарплату*». Многозначность глагола «отрезать» (физически разделить / уменьшить сумму выплаты) актуализирует финансовый контекст, близкий современному человеку. [4, с. 782-787]

Каламбур делает антипословицу лаконичной, емкой и запоминающейся, превращая ее в элемент массовой поп-культуры.

Следующий это аллюзия как маркер культурного контекста

Аллюзия в структуре антипословиц отсылает к общеизвестным фактам, историческим событиям, литературным сюжетам, кинофильмам или современным политическим реалиям. Если игра слов и каламбур работают на уровне языка, то аллюзия требует от адресата определенных фоновых знаний (когнитивной базы). [5, с. 110-116]

Типология аллюзий в антипословицах включает:

- Литературные и кинематографические аллюзии. Например: «*Рожденный ползать — летать не может, зато как ползает!*» (модификация цитаты М. Горького и народной пословицы) или «*Баба с возу — кобыле легче, а Терминатору все равно*». [1, с.56]
- Социально-политические и экономические аллюзии. Включение актуальных терминов в древнюю синтаксическую форму. Пример: «*Не имей сто рублей, а имей... контрольный пакет акций*». Происходит ироническая переоценка ценностей: искренняя дружба уступает место законам капиталистического рынка. [1, с.158]

Аллюзия расширяет границы контекста, превращая короткую фразу в маркер целой эпохи.

Стилистические приемы в структуре антипословиц выполняют не только развлекательную, но и смыслообразующую функцию. Игра слов, каламбур и аллюзия выступают инструментами адаптации традиционной народной мудрости к клиповому мышлению и реалиям XXI века. Деконструкция привычных паремиологических единиц позволяет носителям языка выразить критическое отношение к действительности, переосмыслить устоявшиеся стереотипы и зафиксировать новые культурные ценности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вальтер Х., Мокиенко В. М. Антипословицы русского народа. - СПб.: Нева, 2005. - 576 с.
2. Иванова Е. Е. Паремиологические трансформации в современном медиатексте // Вестник гуманитарного университета. - 2018. - № 4. - С. 45-51.
3. Караулов Ю. Н. Роль прецедентных текстов в структуре языковой личности // Русский язык и современность. - М., 2014. - С. 102–115.
4. Никитина Т. Г. К вопросу о классификации антипословиц // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота, 2021. - Т. 14, № 3. - С. 782-787.
5. Федоренко Н. В. Стилистические функции каламбура в малых жанрах фольклора // Вопросы лингвистики и межкультурной коммуникации. — 2023. - № 2. - С. 110-116.